

ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ В ИЗУЧЕНИИ РКИ.

Уразова М.Б

Доктор педагогических работ, профессор кафедры РКИ филиала РГПУ.им.

А. И. Герцена в городе Ташкенте

Клеблеева Алсу Рустамовна

Студентка РГПУ им. А. И. Герцена

Аннотация: Статья рассматривает многозначительность интереса в период обучения иностранному языку у старших школьников. В современных условиях, характеризующихся стремительными изменениями и ростом информационного потока, проблема низкой мотивации учащихся приобретает все более актуальный характер. В качестве решения предлагаются разнообразные подходы, направленные на повышение уровня мотивации учащихся, к которым относятся: модификация учебных пособий, игровые и проектные методы обучения, гармоничная образовательная среда.
Ключевые слова: заинтересованность; мотивация; иностранный язык; образование; старшие классы; адаптация учебного материала; интерактивные методики; самосовершенствование

Increasing the interest of high school students in learning Russian as a foreign language

Urazova M.B

**Doctor of Pedagogical Sciences Professor of the Department of RFL Branch
of the Russian State Pedagogical University**

Klebleyeva Alsu Rustamovna

Student of A. I. Herzen Russian State Pedagogical University

Abstract: The article examines the polysemy of interest during foreign language learning among senior school students. In the context of rapid changes and the increasing flow of information, the issue of low student motivation has become increasingly relevant. Various approaches aimed at boosting student motivation are proposed as solutions, including: modification of teaching materials, game-based

and project-based learning methods, and the creation of a harmonious educational environment.

Keywords: interesting; motivation; foreign language; education; high school; adaptation of educational material; interactive techniques; self-improvement

ВВЕДЕНИЕ

Изучение русского языка является необходимостью в современном образовательном процессе, обеспечивая учащимся масштабные возможности для коммуникации на мировом уровне и профессиональный повышение. Особого внимания этот вопрос требует на примере учеников старшего школьного возраста, у которых именно в этот период складываются основные навыки и знания, в дальнейшем влияющие на выбор профессиональной (вектор) деятельности молодых людей. В контексте преодоления трудностей, связанных с обучением русскому языку, педагоги и учащиеся сталкиваются с проблемой оптимизации мотивационного компонента, который играет ключевую роль в достижении успешного освоения иностранного языка. Повышение мотивации к изучению русского языка в старших классах является актуальной задачей, обусловленной не только всеобъемлющим влиянием русскоязычной среды на современное общество, но и необходимостью овладения языковыми навыками для успешного функционирования в быстро меняющемся мире

Обучающиеся старших классов сталкиваются с возрастающими требованиями к успеваемости, что делает необходимым развитие устойчивой мотивации для достижения учебных целей. Данная статья направлена на установку и исследование результативных методов повышения уровня интереса учащихся к изучению иностранного языка. Анализ разнообразных методов и подходов позволит идентифицировать наиболее эффективные практики, которые могут стать основой для создания мотивирующей языковой образовательной среды в работе с детьми старшего школьного возраста.

Цели статьи: Изучить текущее состояние заинтересованности старшеклассников на уроках русского языка, определяя первостепенные проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся в образовательном процессе.

Задачи статьи:

- Осуществить обзор актуальных исследований, посвящённых вопросу мотивации в контексте обучения русскому языку в старших классах;
- Провести анализ мотивационной сферы обучающихся старших классов, определить факторы, определяющие их интерес к изучению иностранного языка и влияющие на их учебные достижения;
- Сформулировать и аргументировать конкретные методические подходы и стратегии, способствующие повышению уровня мотивации учащихся старших классов к изучению русского языка;

Научная новизна.

В данной статье представлены новые подходы к преподаванию русского языка, включающие использование современных технологий, активных методов обучения, направленные на повышение интереса старшеклассников к изучению языка.

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и анализе научных работ отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой теме.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные данные могут быть применены на уроках русского языка в школах.

Изучение русского языка является необходимостью в современном образовательном процессе, обеспечивая учащимся масштабные возможности для коммуникации на мировом уровне и профессиональный повышение. Особого внимания этот вопрос требует на примере учеников старшего школьного возраста, у которых именно в этот период складываются основные навыки и знания, в дальнейшем влияющие на выбор профессиональной деятельности молодых людей. В контексте преодоления трудностей, связанных с обучением русскому языку, педагоги и учащиеся сталкиваются с проблемой оптимизации мотивационного компонента, который играет ключевую роль в достижении успешного освоения иностранного языка.

Успешность обучения иностранному языку напрямую зависит от уровня мотивации учащихся. Ключевой задачей педагогов является создание у учеников устойчивой мотивации, которая будет стимулировать их к активному и систематическому освоению языка. Современные исследования показывают, что уровень мотивации к изучению иностранных языков в образовательной системе остаётся недостаточно высоким. Причиной тому

является стереотип о том, что изучение иностранного языка часто воспринимается как долговременное и трудоёмкое занятие, требующее больших усилий.

В контексте изучения иностранного языка, мотивация - это система внутренних и внешних факторов, которые заставляют ученика заниматься и достигать целей в обучении. Для учителя необходимо обозначить положительную установку у старшеклассников, которая будет двигателем в изучении и развитии навыков иностранного языка.

Имеется множество подходов, которые могут послужить хорошим инструментом для развития у учащихся позитивной мотивации и интереса к изучению русского языка:

- Создание учебных материалов, соответствующих возрастным интересам учащихся, способствует развитию их познавательной мотивации.
- Использование интересных методик на уроке, которые позволяют ученикам активно взаимодействовать с учителем и сверстниками, создавая коммуникативную мотивацию [1,с.29].

Поощрение чувства удовлетворения у учеников, возникающего при успешном выполнении заданий, способствует развитию мотивации к достижению успеха.

Исходя из этого становится ясно, что прогрессирование мотивации к изучению иностранного языка предполагает не только грамотный подход в рамках педагогической деятельности, но и работу, включающую разнообразные методы, базирующиеся на разных факторах мотивации старшеклассников. Формирование положительной и эмоционально комфортной атмосферы в процессе общения является необходимым условием для стимулирования творческой совместной деятельности и развития уважительного и благодарного отношения друг к другу. В такой атмосфере учитель и ученик создают общее эмоционально-психологическое пространство, которое способствует творческому процессу, направленному на вовлечение ученика в культурное и познавательное взаимодействие с окружающим миром.

В приоритете стоит держать развитие мотивации к стремлению достичь чего-то большего. Появление у ученика позитивного эмоционального отклика на процесс обучения, выражающегося в удовольствии от получения новых знаний, свидетельствует о формировании у него мотивационных факторов, соответствующих учебной деятельности.

В современных учебных пособиях по русскому языку представлены эффективные методические приёмы, способствующие повышению уровня мотивации учащихся старших классов к изучению иностранного языка:

- Использование заданий, которые ставят перед учениками реальные проблемы и требуют активной речевой практики (аудирование, говорение, чтение, письмо), способствуя таким образом развитию интереса к изучению русского языка.

- Применение разнообразных методов и средств, включая конструктивно-практические (например, ведение дневника или создание коллажей), игровые (ролевые проекты и драматизация) и информационные и исследовательские проекты [2, с.58].

Применение данных методических приёмов способствует активизации и повышению уровня интереса к процессу обучения, что, в свою очередь, способствует развитию и поддержанию мотивации учащихся старших классов к изучению иностранного языка.

На сегодняшний день существуют и такие эффективные методы повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка, как обмен сообщениями между учащимися и сверстниками из России и стран СНГ, некогда входивших в виде республик в состав бывшего Советского Союза.

Среди разнообразных методов для увеличения мотивации учащихся к изучению иностранного языка, существуют некоторые, которые пока не получили широкого признания в учебниках и методиках обучения, но оказывают значительное воздействие на учащихся. Один из таких методов - это обмен сообщениями между учащимися и сверстниками из англоязычных стран, такими как англичане, американцы и другие. Данный методический подход демонстрирует положительное влияние на учебный процесс многих старшеклассников, предоставляя им не только интересную информацию об истории и культуре, но и образе жизни стран носителей языка. А также практику коммуникации на русском языке с носителями, что оказывает влияние на повышение уровня мотивации к изучению конкретных тематических областей и общему совершенствованию языковой компетенции.

Применение музыкальных материалов и песен на уроках русского языка является не менее эффективным методом повышения интереса и вовлечения учащихся. Включение упомянутой выше практики способствует развитию фонетических навыков, активизации грамматических конструкций и

расширению лексического запаса учащихся, а также способствует развитию навыков чтения и аудирования. Музыка создаёт положительное психологическое настроение на уроке, снижает психологическое напряжение и активизирует языковую деятельность.

Разработка учебных ситуаций, предельно приближенных к естественным, тоже является ценным средством усиления мотивации учащихся. Участие старшеклассников в подобных ситуациях благоприятно влияет на развитие их творческого мышления, поддерживает желание расти и развиваться. К примеру, учебная цель не ограничивается только говорением, но и включает в себя понимание собеседника, что делает урок более интересным.

В процессе изучения любого иностранного языка, в особенности русского не малое значение рекомендуется уделять и инсценированию диалогов. Школьники могут составлять диалоги самостоятельно или исполнять готовые образцы, это поможет лучше усвоить материал. В процессе изучения лексического и грамматического материала активно применяются игровые методики, а также такие литературные формы, как рифмы, загадки и пословицы. Использование парных и групповых заданий также способствует оживлению учебного процесса, включая всех школьников в активное участие в образовательной деятельности.

Из этого следует, что современные подходы к обучению иностранным языкам предлагают различные методы, способствующие увеличению мотивации учащихся старших классов, что, в свою очередь, способствует созданию более увлекательной и продуктивной образовательной атмосферы. В современных условиях, в контексте активной международной интеграции и эволюции глобальных отношений, изучение русского языка получает новое значение. Он становится не просто полезным, а необходимым навыком. Тем не менее, учащиеся, включая старшеклассников, зачастую недостаточно осознают значимость изучения русского языка и не всегда демонстрируют готовность к серьёзному восприятию процесса его освоения. [4,с.29].

Учащиеся, которые действительно заинтересованы в изучении иностранного языка, обычно проявляют более активное участие на уроках и демонстрируют более высокую учебную мотивацию. Поэтому вопрос о повышении заинтересованности старшеклассников к изучению русского языка остаётся актуальным.

Впрочем, несмотря на вариативность современных методов и форм обучения, а также применение наглядных материалов на уроках, результаты могут оставаться незначительными, если ученик не имеет собственного внутреннего желания овладеть иностранным языком.

Следовательно, создание познавательной заинтересованности к изучению русского языка играет большую роль. В свете динамично развивающегося мира, учителя должны уметь адаптироваться и шагать в ногу со временем, создавая вовлекающие, эффективные образовательные программы. Так как, их основной задачей является побуждение учащихся к самосовершенствованию и уверенности в собственных способностях. Каждый урок должен быть структурирован таким образом, чтобы он представлял собой позитивный, мотивирующий опыт, демонстрирующий каждому учащемуся осязаемые результаты его усилий. Постепенное развитие внутренней мотивации происходит за счёт наблюдения учащимися прогресса в своих навыках и знаниях, особенно после каждого урока. Это, в свою очередь, приводит к возрастающему интересу и упорству в изучении русского языка. Таким образом, роль учителя заключается в поддержании той самой внутренней мотивации и создании благоприятных условий для постоянного развития школьников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Джидарьян И. А. О месте потребностей, эмоций, чувств в мотивации личности. //Теоретические проблемы психологии личности. / Под ред. Е. В. Шороховой. – М.: Наука, 2015. – 147 с.
2. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М: Просвещение, 2018. – 200 с.
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. — М.: Издательская корпорация «Логос», 2020. – 475 с.
4. Ильин Е.П. Мотивы и мотивация - СПб: Питер, 2022. – 203 с.